

ИҚТИСОДИЁТДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ВА УНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Тилляходжаев Азизхон Алохонович – и.ф.б.ф.д. (PhD), в.б. профессор.

Юлдошев Улуғбек Асқар ўғли – ЎзДЖТСУ докторанти.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Аннотация. Ушбу тезисда рақамли маркетинг корхоналар томонидан нафақат интернетда, балки офлайн алоқалар орқали, ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг мултимедиа жиҳозлари, мижозларнинг маълумотлари базаси, корхона таҳлиллари ва бошқа имкониятлардан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши кўриб чиқилган. Иқтисодиётда рақамли маркетинг анъанавий корхона маҳсулотлари, шунингдек ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг ҳамкор брендларига нисбатан қўлланилади.

Калит сўзлар: Иқтисодиётда рақамли маркетинг, реклама, интернет, корхона маркетинги, замонавий маркетинг, анъанавий маркетинг.

Кириш. Ҳозирги даврда мавжуд бўлган барча электрон каналлар: телевидение, интернет, ижтимоий тармоқлар, радио ва интернетдаги бошқа оммавий ахборот воситалари рақамлидир. Рақамли маркетинг – бу мавжуд бўлган барча имкониятларни бирлаштирган бутунлай янги маркетинг соҳасидир. Рақамли маркетинг – смартфон, компьютер, планшет, телевидение, радио, рақамли экран каби махсус рақамли каналлар орқали амалга ошириладиган истемолчи билан алоқа қилиш воситасидир. Рақамли маркетингнинг икки тури мавжуд:

- интернетда тарқалган;
- оффлайн равишда тарқатилган.

Онлайн рақамли маркетинг - бу сиз танлаган интернет ресурсингиз саҳифасининг исталган қисмида жойлашган реклама тасвиридир. Оффлайн рақамли маркетинг – маълум манбалардаги QR кодлари ва уларни бонусли совғалари бўлган бошқа манбаларга юборишдир. Рақамли маркетинг маҳсулотни рақамли каналлар орқали кенг оммага тарғиб қилишда ўзини намоён қилади. Рақамли маркетингнинг мазмун-моҳияти қуйидаги рақамли реклама каналларида ўз аксини топади:

- қидирув тизимлари;
- баннерларда реклама;
- мобиль иловалардаги реклама;
- видео тасвиридаги реклама.

Тадқиқот мақсади. Ишлаб чиқарувчи корхоналарда маркетинг тушунчасининг мазмун-моҳиятини ёритиш ва корхона замонавий маркетинги тўғрисида маълумот бериш.

Тадқиқотни ташкил қилиш услублари. Корхона маркетинги – бу маркетинг тадбирлари ва жамоаларини, шунингдек спорт тадбирлари ва спорт жамоалари орқали бошқа маҳсулотлар ва хизматларни тарғиб қилишга йўналтирилган маркетингнинг бўлинмаси бўлиб, реклама қилинаётган элемент маҳсулот ёки товар номи бўлиши мумкин бўлган хизматдир. Спорт - бу мураккаб, турли-туман ва завқли феномен (тенги йўк, нодир ҳодиса) бўлиб, унга миллионлаб кишилар ва ташкилотлар-спортчилар, тадбиркорлар, журналистлар, рекламачилар, давлат ташкилотлари, нотижорат ташкилотлар, спорт ташкилотлари ва муассасалари, спорт ва фетнесс-клублари, томошабинлар ва ишқибозлар

(мухлислар) ҳамда бошқалар жалб қилингандир. Шу сабабли, корхона маркетингининг вазифалари жуда ҳам мураккаб ва кенг қамровли бўлиб, уларни ечиш (амалга ошириш) комплекс ёндошувни, юқори профессионалликни (юқори касб, ҳунар эгаси) ҳамда пухта назарий тайёргарликни талаб этади.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Бугунги кунда мамлакатимизнинг ишлаб чиқарувчи корхоналари фаолиятида учрайдиган муаммоларни замонавий маркетинг тизимини самарали ташкил этиш орқали ҳал этиш вазифаси турибди. Демак, замонавий маркетингнинг предмети фақат мижоз учун олий истеъмол қийматиغا эга бўлган маҳсулотни яратиш ва мижозлар билан фойдали муносабатларни шакллантиришдан иборатдир.

Замонавий маркетингли фаолият – истеъмолчи учун қиймат яратиш, уни истеъмолчига етказиш ва у ҳақида маълумот ҳамда ахборот тўплашда ўз аксини топади.

Корхона маркетингининг мақсади истеъмолчи ҳамда мижозлар ўртасида товар ва товар хизматларини кенг қўламда тарғиб қилиш орқали уларни соғлом турмуш тарзига жалб қилишдир.

Корхонада рақамли маркетинги эса товарни реклама қилишнинг бир элементи бўлиб, у корхонанинг турли соҳаларини ўз ичига олади, шу жумладан:

- радио эшиттириш;
- реклама;
- ижтимоий тармоқлар;
- рақамли платформалар;
- чипталарни сотиш ва кенг жамоатчилик билан алоқалар.

Рақамли маркетинг ишлаб чиқарувчи корхоналарда нимани англатади? Рақамли маркетинг тобора рақамли ахборотлар “истеъмол” қилинаётган ҳозирги кунда жуда кўп имкониятлардан дарак беради. Буюк Биританияда инсон кунига ўртача уч ярим соатни ижтимоий тармоқлар, google қидирув тизимларига сарфлаши аниқланган. Бу шундан далолат берадики, мавжуд бўлган энг сўнгги рақамли маркетинг воситаларидан фойдаланганда сиз мақсадли аудиториянинг “юрак уриши” яқин бўлган жойда бўлишингиз мумкин. Бундай вазиятда жисмоний шахсларнинг барча рақамли сафари давомидаги иштирокини кузатиб бора оламиз. Рақамли телевидение – телевизор ёрдамида одамлар аллақачон ўзларининг akkaунтларига эга бўлаётганлиги, ижтимоий тармоқларга киришлари, видеони томоша қилишлари ва янгиликлар лентасида ҳаракат қилишлари рақамли маркетинг дастурларига мисоллардир. Рақамли воситалар - қурилмалар кейинчалик телефон ёки компьютерга юкланган маълумотларни тўплайди, масалан: сиз қон босими, пульсни ўлчашингиз, босилган қадамлар сонини ва ёқилган каллорияларни ҳисоблашингиз мумкин бўлган фитнес биллакузуклари - буларнинг барчаси рақамли маркетинг дастурлари доирасига киради. Рақамли маркетингга спорт онлайн мусобақаларини ҳам яққол мисол сифатида кўрсатишимиз мумкин, масалан пандемия даврида тарихда илк бор оғир атлетика бўйича халқаро 1 – кубок онлайн мусобақаси ташкил этилди, бу ўз навбатида рақамли маркетинг ҳозирги замон талаби ва мажбурияти эканлигини кўрсатади. Рақамли маркетинг қуйидагилардан фойдаланиб бутун дунё бўйлаб тармоқдан ташқарига чиқади:

- рақамли телевидение;
- мобиль иловалар;

- интерактив экранлар.

Рақамли маркетинг анъанавий маркетинга нисбатан инкор этиб бўлмайдиган афзалликларга эга, жумладан:

- ✓ қисқа вақт ичида маҳсулот ва корхоналар ҳақидаги маълумотларни кўплаб истеъмолчиларга етказиш имконияти;
- ✓ кенгроқ аудитория билан мулоқот қилиш ва кутилмаган жойларда ҳам харидорларни топиш имкони;
- ✓ нарх, одатдагидан кўра нисбатан арзонроқ;
- ✓ назорат қилиш ва кузатиш имконияти;
- ✓ таъсир самарадорлигини шаффоф кузатиб бориш ва бошқа имкониятлар.

Хулоса қилиб айтганда, қуйидаги фикр-мулоҳазаларга кўра корхонада рақамли маркетингга бўлган эҳтиёжлар ва зарурият ўсиб бораётганлигидан далолат беради:

- смартфондаги маҳсус дастурлар нафақат воқеаларни реал вақт мобайнида кузатибгина қолмай, балки уларда фаол иштирок этиш;
- айни дамдаги мавжуд вазиятда жаҳондаги рекламаларда масофадан туриб онлайн тарзида қатнашиш;
- маҳсулот ёки хизматларни максимал самарадорлик билан тарғиб қилиш;
- халқаро кўргазмаларда қатнашиш учун давлат меҳмонхонаридан бирини олдиндан масофадан туриб буюртма қилиш имкониятларини беради.

Ҳозирги даврда спорт соҳасидаги рақамли маркетинг жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бу эса биздан замон билан ҳамнафас бўлган ҳолда рақамли маркетинг йўналишини чуқурроқ ўрганиш ва тадбиқ қилиш асосида кенг самарали фаолият олиб боришни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ”Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. Халқ сўзи газетаси, 2017 йил 8 февраль сони.
2. Тилляходжаев А.А., Юсупов М., Акбаров Н.Ғ. Маркетинг. Ўқув қўлланма. – Т.: IQTISODIYOT, 2019.
3. Галеева Р.Б. (2013). Маркетинговый подход к развитию спорта в регионе. Региональная экономика: теория и практика, 4.
4. Yuen B. (2008). Sport and urban development in Singapore. *Cities*, 25(1), 29-36. doi: 10.1016/j.cities.2007.11.004.